

KOMPLAENS NAZORAT KORXONADA ICHKI NAZORAT SHAKLINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Aminova Mehriniso Erkinjonovna

Bank moliya akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751816>

Komplaens nazorat qilish - bu kompaniyadagi boshqaruv va nazorat tizimi, qonun talablariga rioya qilmaslik xavfi bilan bog'liq; me'yoriy hujjatlar, nazorat organlarining qoidalari va standartlari, kodekslar xatti-harakatlari, kompaniyaning boshqa me'yoriy hujjatlari.

Komplaens tizimini nazorat qilish -bu xalqaro biznes hamjamiyatida ishlab chiqilgan tizim ta'minlaydigan tahdidga qarshi choralar va xavflarni boshqarish faoliyatining davlat organlari talablariga muvofiqligi; huquqiy normalar, qoidalar, tavsiyalar va standartlarga rioya qilish; zarur bo'lgan kompaniya faoliyatini tartibga solish ichida tuzilmaviy hujjatlarni tayyorlash orqali qurish Komplaensni nazorat qilish tizimining arxitekturasini qurish.

Komplaens dasturi bilvosita korxonaning omon qolishiga yordam beradi jamiyatdagi korruptsiyaning jinoiy ko'rinishlariga qarshi, chunki u chaqiriladi barcha jarayonlarning maksimal shaffofligini ta'minlash.

Komplaens funksiyasini amalga oshirish, odatda, boshliq va bosh Komplaens nazoratchisidan iborat Komplaens xizmatiga yuklanadi. uning vakolatiga ichki nazoratni amalga oshirish kiradi kompaniya faoliyatining qonuniy talablarga muvofiqligi Qozog'iston Respublikasi, shuningdek kompaniyaning ichki qoidalari va tartiblari.

Komplaens xizmati, shuningdek, uning tashkil etilishi va faoliyati uchun javobgardir firibgarlik va korruptsiyaga qarshi kurash tizimlari Komplaens xavfi har qanday kompaniyaning faoliyatiga kiradi. Ular xilma-xil, ko'p va makkor. Ichki auditning alohida holati samaradorligini mustaqil xolis baholash imkonini beradi Komplaensni nazorat qilish tizimlari, shu bilan kompaniya qiymatini oshiradi va manfaatdor tomonlar (manfaatdor tomonlar) o'rtasidagi obro'sini yaxshilash. Lekin Komplaens auditi nafaqat talablarga rioya etilishini nazorat qilish, balki tegishli ichki auditlarni professional tarzda amalga oshirish.

Korxonalarining inqiroz holati nafaqat tashqi omillar bilan bog'liq makroiqtisodiy beqarorlik omillari, ammo jiddiy erishishga imkon bermaydigan korporativ boshqaruvdagi kamchiliklar tadbirkorlik faoliyatining asosiy pul maqsadi qiymat yaratish va uning barcha manfaatdor tomonlar uchun adolatli taqsimlanishi.

Korporativ boshqaruv ichki boshqaruv bilan o'zaro bog'liq nazorat (ICS) va risklarni boshqarish eng muhim omil hisoblanadi qo'shimcha qiymat yaratish. Darslikda [2] to'g'ri qayd etilgan:

"Tashkilotdagi deyarli har qanday hodisa ichki ma'noni anglatadi muayyan hududda nazorat shakllanmagan yoki ishlamaydi to'g'ri. Shunga ko'ra, nafaqat ruxsat bergan buzilish, balki buning oldini olish uchun barcha choralarni ko'rmagan kishi sodir bo'ldi. Bu etishmasligi yoki etishmasligini ko'rsatishi mumkin qarshi turishi kerak bo'lgan mexanizmning samaradorligi noqulay vaziyatlarni shakllantirish" Komplaens deb ataladigan funktsiya chora-tadbirlar tizimidir bu buzilishlarning oldini oladi (ham boshqaruvdan, ham chiziqli kadrlar) amaldagi qonunchilik normalari, ichki me'yoriy hujjatlar, ishbilarmonlik odob-axloqining asosiy qoidalari va boshqalar Qozog'istonda bo'lgani kabi boshqa mamlakatlarda amalga

oshirishning asosiy sub'ektlari ishtirokchilar hisoblanadi moliya bozori, shuningdek, korporatsiyalar va korxonalar xalqaro bozorga qaratilgan.

Biroq, buning ba'zi elementlari tizimlar boshqa sohalardagi kompaniyalarga kerak, xususan:

- qat'iy ma'muriy tartibda faoliyat yuritish tartibga solish;
- o'z qimmatli qog'ozlarini joylashtirgan davlat va boshqa kompaniyalar fond birjasidagi qimmatli qog'ozlar
- global kompaniyalarning filiallari va vakolatxonalari korporativ guruhlar, agar ularning faoliyatiga tarqalish xavfi mavjud bo'lsa transchegaraviy talablar;
- bundan tashqari, UFRS joriy etilishi bilan ichki xavfga asoslangan yondashuvga asoslangan nazorat, Komplaens tobora keng tarqalib bormoqda.

Tarixan Komplaens funktsiyasi kurash sohasida paydo bo'lgan korrupsiya, pul yuvishga qarshi kurash terrorizmni moliyalashtirish orqali. Qonunlar, qoidalar va qoidalarga rioya qilish Komplaens standartlari odatda kabi muammolarni hal qiladi bozorda tegishli xulq-atvor standartlariga rioya qilish, boshqaruv manfaatlar to'qnashuvi, mijozlarga adolatli muomala va hokazo, lekin

Komplaens sohasiga bizning nuqtai nazarimiz ancha kengroq. Keng ma'noda, Komplaensni nazorat qilish boshqaruv jarayonidir korxonaning uzluksiz ishlash qobiliyatiga ta'sir qiluvchi xavflar normativ talablarni buzish yoki ishchanlik obro'sini yo'qotish natijasida yuzaga kelgan faoliyat.

Ko'pgina mahalliy menejerlar Komplaensni nazorat qilish emas, deb hisoblashadi muvaffaqiyatli biznes yuritish uchun juda muhim element, shuning uchun ular istamaydi bunga na vaqt, na pul sarflamang. Biroq, uni amalga oshirish kerak biznes hajmidan qat'i nazar, chunki qonunlarga rioya qiling va amalga oshiring Har qanday kompaniya korrupsiyaga qarshi kurash olib borishi kerak.

Komplaens nazoratini rivojlantirishning asosiy omili davlatdir tartibga solish. Qachonki har bir tranzaksiya nuqtai nazaridan tekshirilishi mumkin har qanday talablarga rioya qilish, bu rag'batlantiradi, chunki hech kim men o'z obro'imni yoki pulimni xavf ostiga qo'ymoqchiman.

Mos kelmaslikning "istiqbollari" Komplaensni nazorat qilish yoqimsiz: ma'muriy jarimalar; sanksiyalar mansabdor shaxslar bilan munosabatlar;

faoliyatni to'xtatib turish;

litsenziyani bekor qilish; bitimlarni haqiqiy emas deb topish;

zarar ishbilarmonlik obro'si, bu investitsion jozibadorlikni yo'qotishiga olib keladi.

Davom etayotgan operatsion faoliyat jarayonida uni amalga oshirish talab etiladi uning barcha sohalarida Komplaensni nazorat qilish va har birining funktsionalligi Har qanday korxonaning tarkibiy bo'linmasi har doim buni o'z ichiga oladi nazorat qilish. Har bir bo'limning faoliyati maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak shu jumladan va o'z mas'uliyat sohasida Komplaens nazoratini amalga oshirish va barchasi bo'limlar bu yo'nalishda bir-biri bilan hamkorlik qilishi kerak [3].

Komplaensni nazorat qilish muammolarini kompleks hal qilish uchun tavsiya etiladi muvofiqlashtiruvchi xizmatni yaratish, lekin ichki asosiy qismi uchun korxonalar uchun bu sotib bo'lmaydigan hashamat va funktsiyadir koordinatorlar ko'pincha nazorat va audit bo'limiga biriktiriladi (ichki boshqaruv bloki) yoki yuridik xizmat. Biroq Komplaensni nazorat

qilish vazifalarining ahamiyati va majburiy bajarilishini talab qiladi bosh direktor o'rinbosari darajasida sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish.

Samarali korporativ boshqaruv protseduralarga tayanadi ichki nazorat va yuqori rahbariyat bilan axborot almashish (direktorlar kengashi va yuqori menejment) bundaylarning samaradorligi to'g'risida nazorat qilish. Samarali ichki nazorat tizimi ta'minlaydi kompaniya o'z vaqtida qila olishiga ishonchning zarur darajasi tashqi muhitning noqulay ko'rinishlariga javob berish va rag'batlantirish har bir biznes jarayonining maqsadlariga erishish uchun ichki resurslar.

Hech qanday xavf yo'q, Komplaens talabi yo'q va o'sish kompaniya qiymati ijro xarajatlarini bartaraf etishdan kelib chiqadi Komplaensni talab qilmaydi. Oqimni yaxshi tushunish bilan xavflar darajasi va ularning manbalari, keyingi qadam ko'rib chiqishdir nazorat tartib-qoidalarining etariligi va samaradorligiga qo'yiladigan talablar. Bu xavf va nazorat qilish texnologiyasining sabablari va manbalarini tushunishni talab qiladi.

"Nazorat kerakmi? U asosiy sababga qaraydimi? Yaxshilari bormi? xavfni "yumshatish" usullari? Bu savollarga javob berishda ichki audit keraksiz, samarasiz yoki ortiqcha boshqaruv vositalarini aniqlashi mumkin xavfni kamaytirish bilan birga Komplaens xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

Keyingi qadam an'anaviy auditlarni o'tkazish bo'ladi harakatlar (ya'ni, shunchaki talabga rioya etilishini nazorat qilish). Agar ichki bo'lsa auditor noKomplaensni aniqlagan bo'lsa, buni tavsiya etishning o'zi etarli emas "A". Tavsiyalar asosiy sababni, shu jumladan aniqlashni ko'rsatishi kerak nega o'yin ishlamayapti. Rahbariyat xabardor edi bu talab? Rahbariyat talabni bajara oladimi? Bormi noKomplaens xavfi uchun kompensatsiya nazorati amalga oshirilishi kerak?

Ichki auditorlar aniqlangan noKomplaensni bartaraf etishlari kerak kompaniyaning maqsadlari bilan va nafaqat "A" qilishni talab qiling, balki uni oqlang va boshqaruvga yordam beradigan tavsiyalar bering. Bundan tashqari, uning o'zi audit protsedurasida samarali, maksimal darajada amalga oshirilishi kerak ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanish. Komplaens auditini o'tkazish to'g'ri va samarali (nafaqat "siz A qildingizmi?") bu turdagi auditning ahamiyatini sezilarli darajada oshishiga olib keladi va unga nisbatan tarafkashlikni ham kamaytiradi [4].

Yuqorida aytib o'tilganidek, har qanday talablarga rioya qilmaslik bilan bog'liq xavflar kompaniyaning butun faoliyatiga ta'sir qiladi. Top menejment kompaniya qiymatini oshirishi va yaxshilanishi mumkin manfaatdor tomonlar o'rtasidagi imidj, boshqarish uchun ichki auditdan foydalanish Komplaens risklari va Komplaens nazoratini kuchaytirish, buning uchun quyidagilar zarur:

- ✓ kompaniyada Komplaens funksiyasini amalga oshirish;
- ✓ Komplaensni nazorat qilish muammolarini hal qilish uchun koordinatorni tayinlash bosh direktor o'rinbosari darajasidagi menejer;
- ✓ ichki auditga mustaqil baholashni o'tkazish bo'yicha ko'rsatma berish Komplaensni nazorat qilish samaradorligi;
- ✓ undan Komplaens auditini to'g'ri bajarishni talab qilish tarzda va samarali.

Shunday qilib, Komplaensni nazorat qilish funktsiyalaridan foydalanishga imkon beradi yuzaga keladigan xarajatlar (yo'qotishlar) xavfini boshqarish kompaniyaning qonun

talablariga rioya qilmasligi sababli Qozog'iston Respublikasi, shu jumladan normativ-huquqiy hujjatlar vakolatli organ, shuningdek kompaniyaning ichki qoidalari va tartiblari.

References:

1. Tulaxodjaeva M.M. O'zbekiston Respublikasida moliyaviy nazorat tizimi. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1998. 56 b.
2. Do'smurodov R. Audit asoslari. Darslik. - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. 41 b.
3. Ilxamov Sh.I. Ichki auditni tashkil etish konsepsiyasi. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil.
4. Абдыкерова Г.Ж. Комплаенс-контроль как основная эффективная форма внутреннего контроля на предприятии. г.Астана. - 2020. - № 4. - С. 167-172.
5. Зверев Е. Внутренний аудит – основной инструмент контроля эффективности Комплаенс-контроля [Текст] /Акционерное общество: вопросы корпоративного управления//. - 2018. - № 4. - С. 167-172.
6. Резниченко С.М., Сафонова М.Ф, Швырева О.И. Современные системы внутреннего контроля [Текст]: учебное пособие./М.: Высшее образование, - 2016. - 136 с.
7. Колесникова Е.Н. Комплаенс-контроль – новый уровень обеспечения экономической безопасности предприятия [Текст] / Экономика и финансы организаци и государства // - 2012. - №4(6). - С. 8-15.
8. Khelil, H. Khlif. Internal auditors' perceptions of their role as assurance providers: a qualitative study in the Tunisian public sector [Text] / Meditari accountancy research// – 2021. – Vol. 30. Issue 1. – P. 121-141.
9. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-100536161&origin>